

ALISHER NAVOIYNING “SO‘Z” HAQIDAGI AYRIM QARASHLARI

Dots. Rafiddinov Sayfiddin Sayfullo o‘g‘li

O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, Toshkent, 100149, O‘zbekiston Respublikasi
e-mail: alfaqir@mail.ru

Annotatsiya Mazkur maqolada mutafakkir shoir Alisher Navoiy ijodidi, uning so‘z haqidagi mulohazalari vaularning mazmuni haqida bahs yuritiladi. Maqolada Navoiyning asarlari, baytlari tahlilga tortiladi. Tangriga va bashariyatga xos bo‘lgan so‘zlar ajratilib, tahlil qilinadi. So‘zning qudrati xususida mulohaza yuritiladi. So‘zning qudrati tasvirlangan Navoiy baytlari tahlil qilinib, ma‘nolari kengroq yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: tasavvuf, so‘z, solik, fano, iymon, notiq.

Взгляды Алишера Навои на “Слова”

Доц. Рафиддинов Сайфиддин Сайфиддин угли

Институт узбекского языка, литературы и фольклора УзР ФА, г. Ташкент, 100149, Республика
Узбекистан

e-mail: alfaqir@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается творчество поэта-мыслителя Алишера Навои, его размышления о словах, содержание его стихов. В статье анализируются произведения и стихи Навои. Отдельные слова, относящиеся к Богу и человечеству, разделяются и анализируются. Обсуждается сила слов. Анализируются стихи Навои, описывающие силу слов, и более подробно объясняется их значение.

Ключевые слова: Суфизм, речь, налог, вымирание, вера, оратор.

Alisher Navoi's views on “word”

Rafiddinov Sayfiddin Sayfullo ugli

Institute of Uzbek Language, Literature and Folklore UzR FA, Tashkent, 100149,
Republic of Uzbekistan

e-mail: alfaqir@mail.ru

Annotation

This article discusses the work of the thinker poet Alisher Navoi, his thoughts on words, and the content of the verses. The article analyzes Navoi's works and verses. Words that are characteristic of God and humanity are distinguished and analyzed. The power of words is discussed. Navoi's verses, which describe the power of words, are analyzed and their meanings are explained in more detail.

Key words: Sufism, word, tax, fano, faith, orator.

Kirish

“So‘z” degan tushuncha va uning mazmun-mohiyati haqida muqaddas kitoblarimizda, xalqimizning yozma va og‘zaki adabiyot namunalari, milliy qomuslarimizda rang-barang fikr va mulohazalar bildirilgan. Navoiy “so‘z”ni ko‘p ma‘nolarda ishlatadi, tilning nuqtadon bilimdoni sifatida u haqda muhim falsafiy-ilmiy va adabiy-badiiy fikru xulosalarni ilgari suradi. U “So‘z gavharedurki, rutbasining, Sharhidadur ahli nutq ojiz”, deya so‘zning yuksak martabasiga ishora qilib, “so‘z” atamasi orqali tilni ham, nutqni ham, va‘zu nasihatni ham, falsafiy fikrlari badiiy adabiyotni ham tushuna beradi, ko‘p holatda ular bir-biridan ajratib ko‘rsatilmaydi, hatto badiiy vosita bo‘lgan “so‘z” bilan umuman adabiyot, adabiy asar haqidagi fikrlari ham aralashib keladi[9:78-79.].

Navoiyning ijodiyoti so‘z qudrati va mo‘jizaviy kuchini namoyon etuvchi yorqin ko‘zgudir. Ulug‘ shoir asarlari orqali “so‘z”ning qadri va nafosatini, boyligi va tovlanishlarini, nutq odobi va muloqot madaniyatini ko‘rsatib berdi va jamiyat xalqidan “so‘z”ga munosib muomala qilishni talab qildi. U “Farhod va Shirin”dan tashqari «Xamsa» dostonlarida “So‘z” ta‘rifiga maxsus bob bag‘ishlaydi. Shuningdek, dostonlarning Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiyga bag‘ishlangan boblarida, “Muhokamat ul-lug‘atayn”, “Mahbub ul-qulub”, “Nazm ul-javohir” va boshqa asarlarida so‘zning ulug‘vorligi, jozibasi va ta‘sir kuchidan so‘z yuritgan.

Navoiy so‘zni mazmun-mohiyatiga ko‘ra asosan ikkiga bo‘ladi:

Tangriga xos bo'lgan so'z

Shoir “so‘z”ning ilohiyligi va qadimiyligi haqida fikr yuritar ekan, insonni hayratga soluvchi Qur’oni karimdagi balog‘at va fasohatli so‘zlarni, “Lavh ul-mahfuz”dagi taqdir bitiklarini, butun koinotni yaratish uchun Tangri tomonidan “kun” (“bo‘l”) amri (so‘zi)ning sodir bo‘lganligini misol qilib keltiradi.

Aytish kerakki, Navoiy olamning yaralishi bilan bog‘liq bo‘lgan Tangrining “bo‘l” so‘ziga alohida e’tibor qaratadi va so‘zning qudratini ko‘rsatish uchun bir necha o‘rinda dalil qilib keltiradi. Qur’oni karimda xabar berilishicha, Tangri biror narsani yaratishni xohlab, “bo‘l!”, desa, darhol bo‘ladi[8:82]. U Zot olamlarni yaratishni iroda qilib “kun” (bo‘l!) deganda “fayakun” (bas, xohlagani bo‘ldi). Navoiy shu voqeani turli shaklda bayon qiladi. U butun borliq Tangrining “kun” ya’ni “bo‘l!” amri bilan yaralgani va “bas avvalgi sado” so‘z bo‘lgani va har bir ovozning “ibtidosi” ham so‘z ekanini aytadi. Demak so‘z koinotdan ham qadimiyroq va yaralish avvalo so‘zdan boshlangan. So‘z ilohiy xitobdir.

So‘z kelib avvalu jahon so‘ngra,

Ne jahonki, kavn ila makon so‘ngra.

Navoiy yanada obrazli va jonli qilib aytadiki: “So‘z o‘z borlig‘ini ko‘rsatmasdan ilgari, barcha narsa yo‘qlik ichida gumdon bo‘lib yotardi. U paytda na falakdagi bu etti qandil (sayyora) va na to‘qqiz qabat baland osmon bor edi. U zamonda hozir olamda mavjud bo‘lmish hamma narsa yo‘q bo‘lib, faqat olamni yo‘qdan bor qilgan fayzli, barakatli Zotgina bor edi. O‘sha yakkayu yagona Tangri bo‘stonidan, bo‘stongina emas, haqiqat gulistonidan hammadan burun bir havoning nafasi keldi. Eshit va unutmaginki, o‘sha nafas–so‘z edi[1:532-533].

Bashariyatga xos bo'lgan so'z

Navoiy “Nazm ul-javohir”da inson bilan hayvon o‘rtasida so‘z tufayli “tafovut” borligini ta’kidlash bilan birga, “kallimun-nosa alo qadri uqulihim” (insonlarga aqlari darajasida so‘zlang) hadisini dalil keltirib, so‘zning a’lo (eng oliy), avsat (o‘rta) va adno (eng past) “marotib” (martaba, daraja) lari borligini ko‘rsatib o‘tadi. Shoir ta’biricha, eng ulug‘ va balog‘atli so‘z “Maliki qadim” (Allohning) kalomi bo‘lsa, “va mundin so‘ngra” “nubuvvat tili”, “risolat lisoni”ga sohib bo‘lgan hazrat Payg‘ambar alayhissalomning so‘zlaridir. Navoiy bu da’voni “Hayrat ul-abror”dagi to‘rtinchi na’tida ham eslatib o‘tadi:

Gohi takallum sanga mu’jiz kalom,

Nazmi kaloming bori mu’jiz nizom,

Nukta fasohatda munaqqah sanga,

Shohidi da’vo: «Ana afsah» sanga.

Mo‘jiz kalom, mu’jiz bayon deb eng yuksak fasohat va balog‘atli so‘z egalariga, juda mahoratli shoirlarga nisbatan aytiladi. Baytning mazmuni: “Sen gohida takallum qilsang “mo‘jiz kalom” – yuksak fasohat va balog‘at sohibiga aylanasan. So‘zlaringdagi jumlar mu’jizaviy nizom asosidadir. Teran va nozik ma’noli so‘zlar (nukta)ni tanlab, chiroyli ifodalash senga oson. Bu da’voni “Ana afsah”degan hadising isbotlaydi. Hadising to‘liq matni shunday: Ana afsahu man nataqa biz-zodi (Men “zod” ض harfi bilan gapiradiganlarning fasihrog‘i (eng so‘zamoli)man. Ma’lumki, “zod” harfi bilan arablar gapiradilar va arab

tilshunoslarning ta'kidlashicha, bu harfni to'g'ri talaffuz qilish qiyinroq ekan. Shoir "G'aroyib us-sig'ar" dagi bir na'tida ham bu hadisga ishora qilib o'tgan:

Zihi tiling "ana afsah" takallumida fasih,

Sen amlah o'ldung, gar dilrabolar o'ldi malih.

"Malih" lug'atda go'zal, chiroyli, shirin, mazali kabi ma'nolarni bildirsa, "Amlah" so'zning orttirma darajasi bo'lib, malihroq ya'ni go'zalroq, shirinroq, mazaliroq kabi ma'nolarni bildiradi. Mazkur baytda ham hazrat Payg'ambarning boshqalardan ko'ra voizroq, notiqroq va so'zining ta'sir darajasi kuchliroq ekani uqdirib o'tilgan.

"Mundin so'ngra" duldul va zulfiqor egasi bo'lgan hazrat Alining "nazmi gavharnishoni va nasri lu'lufishonidur" (gavhar yanglig' nazmi va dur sochuvchi nasridir). "Andin so'ngra mashoyix va avliyo raziyallohu anhum so'zi bo'la olur".

"Va avsat (o'rta) so'z jamoati"ga qadru darajalariga ko'ra fasohat va balog'at bilan so'zlovchi shoiru fuzalolar kiradi.

"Va adno (eng past) so'z ahliga "avom takallumi" va barcha omi odamlarning so'zlari kiradi. Ba'zilarining so'zlarini tushunsa bo'ladi, ayrimlari ma'nosiz gapiradi. Ba'zilar yuksak ma'nolik so'zlarni ifodalay olmaydi, balki ma'nosiz so'zlarni gapirishdan maqsadi ham bema'nilik ekanini bilishmaydi[5:33].

Navoiy "G'aroyib us-sig'ar" debochasida: "innash-she'ra lahikmatun va innal-bayona lasihrun" ya'ni "albatta she'rda hikmat va bayonda sehr bor", degan hadisni keltiradi[2:10] va Rasul alayhissalom mazkur hadisi orqali "shuaro" darajasini hakimlar martabasiga, "bayon rutbasini sehr" darajasiga tenglashtirganini aytadi.

So'z va badiiy so'z shukuhidan bahs etgan shoir avvalo uni o'zi teran idrok qilgan edi. Qolaversa, Haq kalomi va hadisi shariflardagi mu'jizakorlik, ulug' shoirlardagi fasohat va balog'at mohiyatini boshqalarga ham anglatishni o'ziga shart deb bilgan shoir "Saddi Iskandariy"da shunday deydi. "So'zning "bodai sofini" ichayotgan kishilarga uning ta'rif-tavsini qilish farz. So'zni ta'riflashdan maqsad uning kamolini ko'rsatmoqdir. Ammo kamolini vasf qilib adog'iga etib bo'lmaydi. Chunki uning maqomi falaklardan yuqori, falaklardan emas "vahmu idrok"dan ham yuksakda:

Biyikrak maqom ichra aflokdin,

Ne aflokdin, vahmu idrokdin[1:531].

Navoiy so'zni iymon masalasi bilan bog'laydi. Iymon kalimasi bo'lgan "Lo iloha illallohu Muhammadur rasululloh"ni til bilan aytib, dil bilan tasdiqlash zarurligini ta'kidlaydi "Aning ma'nisidur til birla iqrar, Ko'ngul birla inonmog'lig' dag'i bor" [5:599].

Hadisda aytilganidek yosh bolaning "Lo iloha illalloh" deb tilining chiqishi va har bir insonning bu kalimani aytib jon berishi saodat kaliti hisoblanadi. Boshqa bir mashhur hadisda: "Kimning oxirgi nafasdagi so'zi "Lo iloha illalloh" (Bir Allohdan o'zga iloh yo'q) bo'lsa, jannatga kiradi", deyilgan. Shoir yuqoridagi hadislarga ishora qilib so'zning najotkorligiga alohida urg'u beradi va hadis mazmunini quyidagi satrlarda shunday ifodalaydi:

Har kishi dahr aro hayot topib,

So'nggi dam so'z bila najot topib.

Angla ul so'zni nuktai tavid,

Vahdat ahlida yo‘q munga tardid.

Ya‘ni bu dunyoda yashagan inson borki, so‘nggi damda so‘z bilan najot topadi. U so‘zni tavhid haqidagi nozik ma‘noli so‘z deb bil. Vahdat ahli (Yakka yagona Tangriga iymon keltirganlar)ning bunga shubhalari yo‘q.

Demakki, so‘z inson hayotining ibtidosidan intihosigacha muhim ahamiyatga ega:

Bas seni avval ul qilib zohir,

Sanga ham avval o‘ldi ham oxir.

Avvalu oxiringg‘a solg‘il ko‘z,

Bil ham avval so‘zu ham oxir so‘z.

Avval va oxir bo‘lgan zot (Alloh) seni yo‘qdan bor qildi. Sen uchun U avval va oxir bo‘lib qoldi. Sen avvalu oxiringga nazar solib, so‘zning ham avval ham oxir ekanini bilib ol. Navoiy yuqoridagi hadislar mazmuniga hamohang bo‘lgan satrlari orqali insonni hushyorlikka chaqirmoqda. Chunki iymon bilan oxiratga safar qilish har bir mo‘min-musulmonning orzusi bo‘lganidek Navoiyning Yaratgandan zorlanib so‘ragani, so‘nggi tilagi ham shudir:

Naqdi jon chiqqanda imon gavharin ko‘ngluma sol,

Aylagil jondin judo, lek etma imondin judo[3:22].

Demakki so‘z, Bu – iymon. Bu – Tangrining zikri. Inson aynan so‘z orqali Yaratganga iltijo qiladi, gunohlarini afv etilishini so‘raydi, dunyo va oxirat yaxshiliklariga etish uchun duo qiladi. Nodir va betakror asarlarini ham so‘z orqali yozib qoldiradi.

Shoir so‘zni hech kimning xayoliga kelmagan tashbihlar bilan ta‘riflaydi. “Sab‘ai sayyor”da so‘zni husn bozoridagi Yusufdek bir dilkash sevgiliga o‘xshatadi. Agar uning nozik pardasi ochilsa, elning esi og‘adi, hatto payg‘ambarlik uyida ham to‘s-to‘palon bo‘ladi. Bu uyda chumoli nabiya jur‘at ko‘rsatadi... So‘z “shirin bol va rangorang la‘l toshidir”. So‘z buncha husnu jamol va dilkashlikka ega bo‘lsa ham unga oltin tusli libos tortiq qilindi. Bu libosdan “shohidi ma‘no” o‘rin oldi va u – sho‘xi siymbardek bu libosdan jilvagar bo‘ldi. Navoiy libos deganda so‘zning shakliy qurilmasini, ma‘noni ifodalash san‘atini nazarda tutadi. Chunki, libossiz “ma‘no” yalang‘och va o‘zini ko‘rsata olmaydi. Bunday so‘zlar “og‘iz darichasidin” tashqari chiqmaydi birov uning natijasidan foyda ham ko‘rmaydi. Agar komil kishi “ma‘no duri”ni ado qilishni xohlab, so‘zning harir libosini kiysa, uning zebo jamolini o‘ziga yoqimli qilib, bodadan yuzini la‘ldek qizartirsa. Bunday so‘z ko‘ngil ayvonidan jilva qilib, tan saroyidan tashqari chiqsa, butun koinotga g‘avg‘o soladi. Xaloyiq uning daragini eshitib lol va xushzabon bo‘ladi.

Navoiy shu o‘rinda bunday sehrli so‘z ikki kishida: biri Muhammadi arabiy, ikkinchisi Iso Masihga xosligini qayd etadi: biri so‘zda mo‘jiza ko‘rsatadi va nozik ma‘nolari bilan elni ojizu hayron qoldiradi. Ikkinchisi, so‘z bilan o‘likka jon va tanga ruh kirgizadi:

Bu biri so‘zda ko‘rguzur mu‘jiz

Kim, qilur elni nuktasi ojiz.

Berur ul bir o‘lukka jon so‘zidin,

Tan aro kirguzur ravon so‘zidin.

Muni derlar: «Muhammadi arabiy»,

Ul birining «Masih» erur laqabi.

Navoiy boshqa bir o‘rinda so‘zni o‘likni tiriltiradigan “obi hayotga” o‘xshatadi va so‘zining isboti sifatida murdalarni tiriltiruvchi Iso payg‘ambarning nafasi (so‘zi) ni misol qilib keliradi.

Hazrat Navoiy payg‘ambarlarning mo‘jizaviy so‘zlarini madh qilar ekan: “Alloh, Alloh, bu qanday so‘zdir, bundan ortiq ham so‘z bo‘larmikin?!”, deya taajjubga tushadi. So‘zni ta‘riflab, “jism bo‘stonidagi daraxt”, “ruh daraxtlaridagi meva”dir deydi. Navoiyning so‘z ta‘rifidagi tashbihlari nihyatda bejirim va hayotbaxshdir. U “Layli va Majnun”da yozadi:” Seni dur deydilar, Bu – ma‘qul gap emas. Sen ruh javharisan, dur – quruq suvning o‘zi-ku. Demak, seni durga o‘xshatish, xuddi durni shudringga o‘xshatishdir”. Shoir tashbihlarni kuchaytirib, so‘zni aytib sovumaydigan tarona (qo‘shiq)qa, sarflash bilan ado bo‘lmaydigan xazinaga, nuri kamaymaydigan quyoshga, olavergan bilan suvi qurib qolmaydigan dengizga o‘xshatadi.

So‘z qadrini yurak-yurakdan his qilgan shoir uni vasf qilib, o‘zi ham to‘lqinlanib ketadi. Uni beixtiyor gavharga, gavharga emas, sermavj dengizga qiyos etadi:

Ey so‘z, ne balo ajab guharsen,

Gavhar neki, bahri mavjvarsen.

So‘z shunday ulug‘ ne‘matki, tanida ruhi bor odam unga muhtoj. So‘z barchaning “ko‘ngillar qutisidagi javhar” va “og‘iz qutisidagi gavhar”dir. YAxshi so‘z shunday hayotbaxsh va fayzliki o‘lgan odamning taniga ruh bag‘ishlaydi. Ammo yomoni va zaharlisi tandagi ruhni o‘ldiradi:

So‘zdin o‘lukning tanida ruhi pok,

Ruh dog‘i tan aro so‘zdin halok.

Navoiy so‘zni yaxshi va yomonga ajratib, sifatlarini ko‘rsatib beradi. Yaxshi so‘z, – deydi Navoiy, – o‘lganni tiriltira olgani uchun o‘zini “Jonbaxsh” degan laqab bilan atagan. So‘z tufayli Xalil o‘zini o‘tga tashlagan. Jabroil ham so‘z yukiga hammol bo‘lgan. Inson “ashraful maxluqot” ya‘ni yaratilarning eng ulug‘i. U ko‘p jihatlari bilan hayvonlardan farq qiladi. Bu farqlardan biri so‘zlash qobiliyatidir. Navoiy “sirlar xazinasi” bo‘lgan insondagi bu fazilatga alohida urg‘u beradi U “Hayrat ul-abror”da:

Tengriki, insonni qilib ganji roz,

So‘z bila hayvondin anga imtiyoz, -

desa, “Nazm ul-javohir”da ma‘no va mazmunni yanada kuchaytirib shunday deydi:

So‘zdurki nishon berur o‘lukka jondin,

So‘zdurki berur jong‘a xabar jonondin,

Insonni so‘z ayladi judo hayvondin,

Bilkim, guhare sharifroq yo‘q ondin.

Yuqoridagi to‘rt satrda so‘zga tegishli to‘rtta fazilat, xislat bayon qilingan. Birinchisi, tirik odam so‘zlaydi, o‘lgan odam so‘zlashdan mahrum bo‘ladi. So‘z tirik va o‘likni ajratuvchidir, so‘zlash tiriklik alomatidir. Ikkinchisi, so‘z jonga jononidan xabar beruvchi, mujda etkaruvchidir. Navoiy ijodining serqatlamligini inobatga olib, agar jononni Tangri deb tushunsak, bu o‘rinda Qur‘oni karim va hadisi qudsiyalarda mo‘minlarga bashorat qilingan va‘dalar tushuniladi... Uchinchisi, so‘z insonni hayvondan judo qildi, ajratdi. To‘rtinchisi, so‘z inson uchun shunday ahamiyatliki, undan ortiq sharafligavhar yo‘q.

Navoiyning bayon qilishicha, soʻz fanining bilimdonlari uni ikkiga boʻlishgan. Oʻz fikrini bayon qilishni istagan har bir kishi nasr yoki nazmga murojaat qilgan. Nazm va nasrdan boxabar kishilar nazmning martabasini yuksakroq hisoblashgan:

Boʻyla soʻz fannida chiqorgʻon ism,

Qildi uslubini aning iki qism.

Har kishi qilmoq istasa maʼlum,

Biri mansur erur, biri manzum.

Nasru nazmi angaki mudrakdur,

Nazmining poyasi biyikrakdur.

Nazmdagi soʻzlar nasrdagi soʻzlardan tartibi, tizilib turishi va muayyan nizomi bilan afzal va chiroylidir. Shoir nazmdagi soʻzlarni ipga tizilgan marvarid shodalariga, nasrdagi soʻzlarni esa erda sochilib yotgan durlarga, nazmni bogʻda saf tortib turgan soʻlim gul va daraxtlarga, nasrni togʻdagi tartibsiz va oʻtin boʻladigan daraxtlarga, nasrni tartib bilan terilgan shaxmat donalariga, nasrni esa sochilib yotgan shaxmat donalariga oʻxshatadi. Gulshanda gullarning saf tortib ochilib turishi, bu – nazm; ularning erda sochilib, tukilib yotishi esa nasrdir. Nazmning qadri baland boʻlmaganda edi Tangri kalomida nazm boʻlmas edi. (Qurʻon sheʼriy asar emas ammo unda nazmiy tartib va balogʻatning yuksak namunasi bor).

Boʻlmasa eʼjoz maqomida nazm,

Boʻlmas edi Tengri kalomida nazm.

Eʼjozning lugʻaviy maʼnosi ”ojiz qoldirish”, “hayron qoldirish” kabi maʼnolarni bildirsa, istilohda esa, basharni ojiz qoldiruvchi, moʻjiza darajasidagi gapga, yuksak badiiy asarga aytiladi. Qurʻondagi eʼjoz (ojiz qoldirish) maqomi nima? Maʼlumki Qurʻon nozil boʻlayotgan bir paytda arablar soʻz va sheʼr ilmida juda mohir edilar. Ular Qurʻondagi xabarlar, hikmatlar va undagi soʻzlarning sehri va balogʻatidan hayratga tushib qolishdi. Qurʻon muqobilida biror narsa yozishdan ojiz boʻlib qoldilar. “Zero, Alloh ularga imkon berganda balogʻat, fasohat va nazmda Qurʻonga oʻxshash asarni yoza olardilar” [6:45]. Ammo Allohning irodasi shunday boʻldiki, Uning kalomi sharifi butun bani bashar soʻzamollarini, bilimdonlarini, hakimlarini ilohiylik maqomida ojizu lol qoldirdi va qiyomatga qadar shunday davom etaveradi...

Navoiy salaf shoirlaridan bir nechtasining sheʼri “eʼjoz” maqomida ekanini alohida qayd etadi. Masalan u «Nasoyim ul-muhabbat»da Nizomiyni taʼrif qilib: “... bu navʼ besh ganjki, alargʻa nasib boʻlubdurki, koʻp abʼyoti alfoz jazolatidin (soʻzdagi chechanlikdan) va maʼnoyu tarkib salosatidin (soʻz birikmalarining ravshan va ochiq ifodasidan)desa boʻlurki, eʼjoz sarhadiga etibdur, kishining ilkiga kirmak imkon emas”, deydi[4:489].

Lekin nazmning afzal va margʻub boʻlishining sharti bor. Shakli qanday boʻlishidan qatʼi nazar uning chuqur va teran maʼnoga ega boʻlishidir. Agar maʼnosi sust va bemaza boʻlsa “ahli maoniy” nazdida maqbul boʻlmaydi:

Nazmda ham asl anga maʼni durur,

Boʻlsun aning surati harne durur.

Nazmki, ma'ni anga marg'ub emas,

Ahli maoniy qoshida xo'b emas[4:51].

Shuni ham e'tiborga olishimiz kerakki, ba'zi nazm vazn va qofiyali bo'lgani bilan she'r xususiyatlaridan xoli bo'lishi mumkin. Masalan, vazn va qofiyaga solingan ilmiy risolalar hamda barcha zavq natijasi bo'lmagan bayonlar nazm lekin she'r emas. Shuning uchun zavq talabiga javob beradigan nasriy nutqni ham ba'zi olimlar she'rga kiritganlar[7:20]. O'tmish shoirlarimizdan Haydar Xorazmiy Nizomiyning "Maxzan ul-asror"ini tarjima qilish jarayonida so'z haqida shunday deydi:

So'zda kerak ma'niyu ma'nida zavq,

So'zlaguchida so'z uchun dardu shavq.

Demak, "So'z" haqiqiy nazmga (she'rga) ega bo'lishi uchun shoir dardu zavq ahlidan bo'lishi va yurakdagi zavqu shavqini san'atkorona o'quvchilarga etkaza bilishi kerak. Chunki: "suvrat ahli suvratga nazar solurlar va ma'ni ahli ma'nidin bahra olurlar".

Navoiy nazm haroratidan bebahra va ishq olovidan xoli bo'lgan so'zni "nursiz sham" va boshliqsiz bir jamoaga o'xshatadi. Uningcha, so'z ishq harorati bilan yolqinlanishi va sayqallanishi kerak, qachonki, so'z ishqiy ohang va maqom bilan yo'g'rilsa, u haqiqiy so'zdir va qolgani "barcha afsonadur va so'z ishq so'zidur va ko'ngulda hayot nash'asi ishq o'zidur". Bayt:

So'zki ma'nisida ishq o'ti nishoni bo'lmag'ay,

Bir taharruksiz badan onglaki, joni bo'lmag'ay.

Ya'ni, ma'nosida ishq o'tining "nishoni bo'lmagan" so'z – haraktsiz, jonsiz badanga o'xshaydi.

Ammo arab tarixchisi Ibn Xaldun kabi shaxslar "so'z"da ma'no emas, so'z asl. Nutq u so'zlardan iborat. Ammo ma'no ko'ngidagi narsa bo'lib, u har kimda bor. Har fikr egasi u ma'nolarni o'zi istagancha aylantira beradi. Bu, san'atga oid. Bu ma'noning qolibi kabidir" [9:32-33] degan fikrlari bilan shaklni birlamchi hisoblaganlar. "So'z"ga nisbatan bunday qarashning noto'g'riligi ilmda isbotlangan. Badiiy ijod mahsuli bo'lgan har qanday asarda shakl va mazmun birligi, mutanosibli shart.

Navoiy nazmni nasrdan afzal bilib, uning bir necha turlari borligi haqida ham aytadi. Ular orasida uslubi yaxshi, imkoniyati keng bo'lgani "masnaviy" dir:

Lekin ul barchadin dag'i xubi,

Bordurur masnaviyning uslubi.

Shoir shakli ham ma'nosi ham go'zal bo'lgan she'rni maqtaydi va Tangridan so'raydiki, shunday she'rlar xalqning ko'nglini yoritgin, muhabbatini qozonsin, "xasta Navoiyg'a" ham shunday barkamol she'rlarni nasib et!

Odatda, har bir kishining aytayotga so'zi o'ziga maqbul, tabiatiga xos va mos bo'lgani uchun yomoni ham ko'ziga yaxshi ko'rinadi.

So'zungniki yaxshi ko'rarsen o'zung,

Ko'runmas yomon, chun erur o'z so'zung.

Navoiy “Saddi Iskandariy” dostonida soʻzni inson tabiatidan tugʻilgan farzand deydi. Kishining farzandi xunuk boʻlsa ham koʻziga yomon koʻrinmaydi.

Ki, soʻz zodai tabʻu farzand erur,

Chu farzand erur, jongʻa payvand erur,

Inson har qancha olim har qancha soʻzamol boʻlsa ham, mavjud sharoitni hisobga olib, soʻzlashi kerak. Unutmaslik kerakki, til inson sharafini koʻklarga koʻtargani bilan bemavrid, nodonlarcha aytilgan soʻz boshga balo boʻladi. Shoirning quyidagi satrlari shu masalaga qaratilgan:

Soʻzdin kishikim gʻamu balo hosildur,

Har nuktada til desa balo doxildur,

Besirfa degan kishiga tili qotildur,

Alqissaki, kimsaning balosi tildur[5:45].

Shoir “Saddi Iskandariy”da birovning soʻzi qora chaqalik qimmatga ega boʻlmasa, baʼzi birovlariniki xazina qadar bebaho qimmatga ega boʻladi, deydi. “Nazm ul-javohir”da esa soʻz bilan bogʻliq yana bir jiddiy masalaga eʼtibor qaratadi. Kimki soʻz demakni “shior” qilib olgan, “nutqining bahorida” “maʼno gullari” ochilgan boʻlsa, ixtiyorida soʻzni soʻzlasin lekin bilib qoʻysinki, soʻzning yaxshisi qisqa va loʻndasidir.

Har kimsaki soʻz demak shiorida durur,

Maʼni guli nutqining bahorida durur,

Soʻz kim desun ulki ixtiyorida durur,

Soʻz yaxshiligʻi chu ixtisorida durur[5:45].

Navoiy ezmalikni yomon koʻrgan, qisqa, maʼnoli va oʻz oʻrnida soʻzlashni doim targʻib qilgan. U “Mahbub ul-qulub”da bu masalani takror – takror eslatib oʻtadi:” Chin soʻz – moʻtabar, yaxshi soʻz – muxtasar. Koʻp deguvchi – mumill (malol keltiruvchi) mukarrar deguvchi – loyaʼqil (aqlsiz). Boshqa bir oʻrinda “soʻzni uzotmoq hojat emas” va soʻzni choʻzilib ketishini ahli maʼnilar “mustahsan (maʼqul koʻrilgan) demas”, deydi. Chunki tandagi kasalliklarning moddasi (sababi) “koʻp emakdur” va qalb kasalligining moddasi “koʻp demak”dir. “Koʻp demak soʻzga magʻrurluq va koʻp emak nafsgʻa maʼmurluq”. Oldiga kelgan narsani emoq “hayvon ishi”, Ogʻziga kelgan narsani aytmoq “nodon ishi”,

Aytish mumkinki, shoirning til va soʻz haqidagi eng qisqa va hikmatli soʻzlari “Mahbub ul-qulub”dan joy olgan. Unda soʻzga ehtiyot boʻlish, aytish kerak boʻlgan erda soʻzni aytish va lozim boʻlmagan joyda aytmaslik tayinlanadi. Shunday soʻzlar borki, eshituvchi badaniga jon kiydirsa, soʻzlar borki, aytuvchining boshini “elga” sovuradi. Soʻzlaganda til va koʻngulni “bir tutgan” kishining soʻzlari tayinli va “but “boʻladi. Eng muhimi, soʻzlaganda rost gapirish kerak “oqil chindin oʻzga demas, ammo barcha chinni ham demak oqil ishi emas”.

Xiradmand chin soʻzdin oʻzga demas,

Vale bari chin ham degulik emas.

Kishi chin soʻz desa zebo durur,

Necha muxtasar boʻlsa, avlo durur.

Shoirning soʻzga boʻlgan talablaridan biri xalq bilan muloyim va yumshoq muomala qilishdir. “Nazm ul-javohir” aytilishicha, “Chuchuk soʻz” tufayli insonlar mehr oqibat koʻrsatadilar, hatto dushman ham doʻstga aylanishi mumkin. Aksincha, “qattiq soʻz” qoʻrs va qoʻpol muomala, “el koʻngliga ozor” beradi. Doʻstlar dushmanga aylanadi. “Chuchuk til” achchigʻliqqa evralsa barchaga zarar etadi. Chunki halol boʻlgan qandni “muskir (mast qiluvchi) boda” ga aylantirsalar “harom” boʻladi.

Har kimki, chuchuk soʻz elga izhor aylar,

Har nechaki agʻyordurur, yor aylar,

Soʻz qattigʻi el koʻngliga ozor aylar,

Yumshogʻi koʻngullarni giriftor aylar[5:76].

Shoir “Arbaʼin”dagi bir toʻrtligida “Yaxshi soʻz – sadaqadir”, degan hadisni sharhlab, hojatmand kishilarga beradigan biror nafaqa yo taoming boʻlmasa, yaxshi soʻz bilan ularni siyla, koʻnglini koʻtar, ahvolini soʻra, deydi. Boshqa bir toʻrtligida aytadiki, biror guruh orasida nozik bir soʻz eshitsang u soʻz senga omonat boʻladi. Agar uni boshqa erda aytib qoʻysang omonatga xiyonat qilgan boʻlasan.

Navoiy hamisha rost, chin soʻzni eʼzozlagan. Uning nazdida soʻzlarning eng yomoni yolgʻon soʻzdir.” Soʻzning asnofi (sinflari, turlari) bagʻoyat choʻqdur, yolgʻon din yamonroq sinfi yoʻqdur”. Shoir yolgʻonchini paygʻambarlik daʼvo qilgan “nubuvvat tuhmatin oʻziga solgan” Musaylimai kazzob millatidan sanaydi. Yolgʻonchini Tangrining yomon bandasi, uning har bir ishida va soʻzida soxtalik va qalloblik koʻrinib turadi.

Shuni ham istisno qilishimiz kerakki, Navoiy davrida shoirlar orasida “ahsaniho akzabiho” yaʼni “sheʼrning yolgʻonrogʻi – yaxshirogʻi” degan mashhur ibora yurgan. Shoir bu kinoyaomuz iboraning asl maqsadini tushungan holda “yolgʻon soʻz” nazmdan boshqa erda maqbul emas va yolgʻon gapiruvchi aqlsiz odamdir, deydi:

Soʻz ichraki yolgʻon erur nopisand,

Chu nazm ettilar qildi dono pisand.

Soʻz har bir kishining orzu va niyatini izhor etuvchi, dilidagini tiliga chiqaruvchi vositadir. Soʻziga qarab insonning holati va kimligini fahmlasa boʻladi:

Soʻz zohir etar zamir ishi koʻpragidin,

Til muxbir erur koʻngul nihon emgagidin.

Fahm ayla kishi holini soʻz demagidin-

Kim, berdi xabar hadisi koʻnglidagidin[5:73].

“Mahbub ul-qulub”da yozilishicha, “til va koʻngul” insonning ikki ulugʻ aʼzolaridandir. “Koʻngul maxzani”(xazinasini)ning qulfi til va ul maxzanning kalidin soʻz bil. Shoir oʻz davrida kotiblardan ham soʻzni toʻgʻri yozishni, soʻzga xiyonat qilmaslikni talab qilgan:

Qaysi bir kotibki, ul soʻzga qalam surgay xilof,

Ul qaro yuzluk boshi boʻlsun qalam yangligʻ shikof.

Soʻzlash, notiqlik, voizlik kabilar insonning moddiy va maʼnaviy salomatligiga ham bogʻliqligini Navoiy alohida taʼkidlab oʻtgan. Unga koʻra, kimning miyasida illat boʻlsa, soʻzida mantiq boʻlmaydi.

Miyasi sog'lomning so'zlari pishiq va yoqimli bo'ladi. So'zi hisobsiz – o'zi hisobsiz. So'zida parishonliq, o'zida pushaymonliq. Agar so'z go'zallik ziynati bilan bezalmagan bo'lsa – unga rostlik bezagi etarlidir.

Jaloliddin Rumiy ham hikmatlarining birida shunday deygani: “Afzallik istasang, hech kimdan afzallik da'vo qilma, mum va malham bo'lu jarohat bo'lma! Birovdan senga yomonlik etishini istamasang, yomon so'zli, fikri buzuq, yomonlikni targ'ib qiluvchi bo'lma!»

Ko'rib o'tganimizdek, Navoiy so'z qadri va ahamiyatini teran idrok qilgan buyuk san'atkor sifatida asarlarida ulardan bahs etdi. Amalda o'zi nodir va betakror kitoblar yozib, so'zning qudrati va sehrini namoyon etdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Алишер Навоий. Садди Искандарий. (насрий баён)Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт- матбаа бирлашмаси. 1991.
2. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 10 жилдлик. 1-жилд.Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2011.
3. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 10 жилдлик. 3-жилд.Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2011.
4. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 10 жилдлик. 6-жилд.Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2011.
5. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 10 жилдлик. 10-жилд. Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2011.
6. Оқилов С. Калом илми. (ақоид) Т.: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси. 2011.
7. Рустамов А. Навоийнинг бадиий маҳорати. – Т.: “Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти., 1979.
8. Қуръони Карим. “Ёсин” сураси, 82-оят.
9. Ҳайитметов А. Алишер Навоийнинг адабий-танқидий қарашлари. Т: «Фан», 1959.